

ars et sapientia

13

- ISABEL I, UNA REINA PARA LA ETERNIDAD, *Miguel Bernal, Santiago Cantera, Marcelino Cardalliaguet, Carmen Manso, Vicente Méndez, José A. Ramos, M.ª de los Angeles Sánchez y Santos Benítez.*
- TOMA DE POSESIÓN DE D. FRANCISCO J. PIZARRO GÓMEZ COMO ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA, *Antonio León.*
- DULCE CHACÓN: LA ÉPICA DEL SILENCIO, *Manuel Gahete.*
- ASPECTOS SINGULARES DE LA LÍRICA DE LUISA DE CARVAJAL, *M.ª Isabel López.*
- VALORACIÓN DE LA CASA DE LLANO BAJOEXTREMEÑA, *Juan Saumell.*
- EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS NATURALES EN ESPAÑA, *M.ª Purificación Hernández.*
 - TRABAJOS DE PATRIMONIO CULTURAL, HISTORIA, ETNOLOGÍA...
 - CREACIÓN LITERARIA, PENSAMIENTO Y MISCELÁNEA.
 - NOTICARIO CULTURAL, CRÍTICA DE EXPOSICIONES Y RESEÑAS DE PUBLICACIONES.

CRÍTICA DE EXPOSICIONES

Como viene siendo habitual durante la etapa invernal, las exposiciones a las que hemos podido asistir tanto en Cáceres como en Badajoz, así como en tantas otras ciudades y pueblos de nuestra tierra, han constituido un conjunto cuyo mérito es de justeza resaltar por la calidad de las obras expuestas. Empero, y a diferencia de lo que se había convertido ya en una sección fija dentro de esta revista, en esta ocasión nos hemos visto obligados a reducir el espacio concedido a la crítica de dichas muestras por lógicas y evidentes necesidades de edición.

—oOo—

EXPOSICIONES CELEBRADAS EN BADAJOZ

Con un broche de oro cerró el pasado año y abrió el presente ejercicio el MUSEO DE BELLAS ARTES DE BADAJOZ, dedicando sus salas a colgar los lienzos integrantes de la exposición dedicada al paisajista *Carlos de Haes* (1826-1898), que en su día pudimos ver en el Museo del Prado. No podemos dejar de destacar en estas líneas la labor de gestión llevada a cabo, con esmero, entusiasmo y tesón, por D. Román Hernández Nieves, Director de la pinacoteca badajocense, pues nos consta que no es sencillo lograr que una exposición de esta calidad salga de Madrid. Por ello, queremos expresarle desde estas líneas nuestra más sincera enhorabuena.

Carlos de Haes es una de las figuras más selectas del arte español decimonónico, pues, a pesar de haber nacido en Bruselas, el traslado de su familia a España cuando sólo contaba nueve años de edad, permiten integrar su obra dentro de la escuela española. Como bien afirma José Luis Díez en el magnífico catálogo razonado de su obra, publicado con el patrocinio del Museo de Bellas Artes de Badajoz, *Carlos de Haes* fue un pintor fecundo e impulsor de la transformación del género paisajístico, gracias a la introducción de una «visión completamente novedosa de interpretar la Naturaleza, con una sinceridad limpia y sensible, que abriría los caminos de las nuevas conquistas estéticas en la pintura de paisaje de

las últimas décadas del siglo».¹ Son paisajes con los que el autor nos regala el deleite de contemplar grandes telas con encuadres originales y armoniosos, en perfecto equilibrio, y siempre matizando el tratamiento de la luz. Destaquemos los titulados *Cumbres en los Picos de Europa* (c. 1874), *Rocas de Otoy* (c. 1866-1872), *Playa de Hendaya* (c. 1881) o *Puerta de Hierro* (c. 1872).

Una de las primeras muestras con las que el MUSEO EXTREMEÑO E IBEROAMERICANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO inició su trayectoria durante la etapa que comentamos, fue la muestra dedicada al artista surrealista, natural de La Coruña y recientemente fallecido, *Eugenio Granell*. En esta retrospectiva se reunieron obras que abarcaban desde 1943, todas ellas ejecutadas con la fantasía de este pintor que, a

Carlos de Haes,
Puerta de Hierro (c. 1872)

comienzos de la década de 1950, describía de esta forma el efecto de sus cuadros en el espectador, y el objetivo que se proponía con ellos: «El espectador busca en los cuadros de la pintura nueva las claves que precisa para descifrar los enigmas que la vida le arroja como dardos. En cuanto al pintor, sólo puede adoptar la actitud más propicia al más pasivo y receptivo estado automático. En la vigilia incuba el flujo constante de lo subconsciente. Luego, dispones de múltiples placas para captar imágenes: el *collage*, el *frottage*, la *calcomanía*, el *cadáver exquisito*; las

Eugenio Granell, *Memoria de un encuentro* (1955)

¹ Díez, J. L. (2003): «Introducción a la pintura de Carlos de Haes», en *Carlos de Haes en el Museo del Prado. 1826-1989*, Madrid, p. 9.

numerosas técnicas, en fin, que tan poderosamente han contribuido a la visibilidad de lo que hasta aquí se habían obstinado en yacer invisible».²

A esta exposición siguieron en el MEIAC de Badajoz las dedicadas a los *Compresores/Aceleradores de Michael Biberstein*, compuesta por gigantescos paneles acrílicos (190 x 480 cm.) que nos permitieron reflexionar sobre la capacidad expresiva del arte a través de sus medios de ejecución. *Lourdes Murillo* nos deleitó con un conjunto de obras agrupadas bajo el título *Silos de la Memoria*; *Manuel Vilariño* con sus *Señales en el arire*; y *José Bedia* con un conjunto de obras de ejecución lineal y prendidas llamaradas de color, agrupadas bajo el título *Estremecimientos*.

EXPOSICIONES CELEBRADAS EN CÁCERES

Como ya es habitual en la ciudad cacereña, las distintas muestras que hemos podido contemplar en sus Salas de Arte han sido de lo más variado y exquisito. Dentro del programa de actividades desarrollado por la INSTITUCIÓN CULTURAL “EL BROICENSE”, cabe citar la exposición que en el CLAUSTRO “GARCÍA MATOS”, del Complejo Cultural San Francisco, se dedicó al pintor placentino *Manuel Serrano García* bajo el título *Geo*, integrada por una serie de lienzos que destacaban por las degradaciones y matices de color ordenados de forma geométrica horizontal.

Dentro de las muestras celebradas en la SALA DE ARTE “EL BROICENSE”, cabe hacer mención de la que *José Manuel González* tituló *Tiempo que huye*, ofreciéndonos en sus lienzos una visión muy particular del mundo actual, y unas interesantes reflexiones acerca de su obra en el catálogo que se editó.³ Especial repercusión tuvo, dentro del género escultórico, la exposición titulada *Cuerpo liberado, cuerpo construido*, que presentó *Amancio González* durante los meses de enero y febrero de 2004. Aunque desconocido en nuestra tierra, su obra es de lo más interesante que hemos visto en escultura durante los últimos meses en la ciudad. Una obra en la que trabaja materiales tan diversos como la madera o el hierro para lograr la fuerza expresiva y el carácter que el profesor Bazán de Huerta señala como características más señeras de su producción.⁴

Y de gran pureza formal ha sido gran parte de la obra expuesta en esta misma sala por el pintor, natural de Fregenal de la Sierra, *Juan Carlos Lázaro* bajo el título *Paseo por la pintura*.

² Granell, E. (2003): «Breve paréntesis sobre la magia del arte», en *Eugenio Granell, 1912-2001*. Catálogo de la Exposición, Madrid, p. 11.

³ González, J. M. (2003), *Tiempo que huye*. Catálogo de la Exposición (Cáceres), s/p.

⁴ Bazán de Huerta, M. (2004), «Amancio, Potencia creativa», en *Amancio González. Cuerpo liberado, cuerpo construido*. Catálogo de la Exposición, Cáceres, s/p.

Amancio González, *Ángelus*
(2001)

que recrea con bastante frecuencia.

No podemos terminar nuestra reseña sin hacer mención de la interesantísima exposición que *Isabel León* ha celebrado en el CENTRO CULTURAL "SAN JORGE" bajo el título *Dos puntos de vista*. Dos puntos de vista en los que nos ofrecía el binomio que toda persona lleva dentro de sí, y que se debate entre el ser y el querer ser, por medio de una técnica consistente en disponer sobre un panel de fondo blanco la fotografía con el retrato de una persona/símbolo, opuesta a su misma imagen en color, logrando con ello la contraposición deseada.

Y como broche de
oro a nuestras reseñas,

David Hart, *Mañana
domingo en Madrid* (s.f.)

Por su parte, la SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DE EXTREMADURA cerró el pasado año con la serie fotográfica del inglés *David Hart*, muy expresiva por el excelente tratamiento que hace del blanco y negro en imágenes muy contrastadas, con encuadres muy particulares. A esta muestra siguió la colectiva que se celebró entre los meses de enero y febrero bajo el título *Artensayo* y el presupuesto de reunir las propuestas más innovadoras de artistas como *Albano López*, *Almudena Corbelle*, *Rhut Piorno* y *Ángel Málaga*, todos ellos estudiantes de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca.

Algo más conservadoras han sido las dos propuestas que nos ha planteado durante esta temporada el CENTRO CULTURAL CAJA DUERO. La primera estuvo dedicada a los *Tiempos íntimos* de la asturiana *Marta Herrero*, y la segunda a la obra de *Julián Pérez Muñoz*, cuya destreza con la técnica demuestra al imitar perfectamente el jugoso drapeado de los primitivos flamencos, a los

Isabel León,
*Dos puntos de
vista* (s.f.)

destaquemos las últimas propuestas con las que nos ha deleitado un artista que, desde luego, tiene mucho que decir dentro del panorama artístico de Extremadura:

Emilio González Núñez. Durante el pasado ejercicio su trayectoria se vio coronada con la exposición *Arte y Naturaleza "Ho-jas de Otoño"*, que presentó dentro del CIRCUITO CULTURAL DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA. A través del barro y la ceniza sobrante de los braseros, el autor presentó un conjunto de 27 obras con las que reflejar, por medio de la caída de la hoja –roble, cardo, castaño, hiedra y geranio–, los sugerentes matices de la etapa otoñal, que tantas referencias simbólicas tiene para el ser humano.

Junto a esta exposición, y a su participación en la muestra colectiva de artistas del Ateneo de Cáceres con el cuadro *Pintura matérica*, celebrada en MALPARTIDA DE PLASENCIA durante el mes de enero del presente año,⁵ nuestro artista se ha visto recompensado, y con justeza, con la selección de su obra titulada *Homenaje al cuadro (14)*, ejecutada con barro y ceniza, como Pieza del Mes dentro de la homónima sección que mensualmente dedica el MUSEO DE BELLAS ARTES DE CÁCERES a distintas obras y artistas.

Emilio González Núñez,
Homenaje al cuadro (14) (2003)

⁵ Exposición que el mismo artista auspició desde su cargo de Presidente de la Sección de Bellas Artes del Ateneo de Cáceres.

Emilio González Núñez, *Cuadros clonados* (2003)

Se trata de una pieza ejecutada dentro de lo que él mismo denomina su *Estilo Constructivista*, ejecutado a base de barro.⁶

Dentro de esta nueva etapa de *González Núñez*, con su estilo constructivista, y el magnífico empleo que hace del barro natural y la ceniza sobre tablero de *fibrapán*, nos ha presentado su más reciente muestra en la SALA DE EXPOSICIONES MUNICIPALES DE CÁCERES bajo el título *Cuadros clonados*. Dicha serie constituye, según el mismo Emilio nos dice, un antecedente para la serie antes citada y

Emilio González Núñez, *Cuadros clonados, barro y ceniza, Módulo B* (2003)

⁶ En una nota que nos ha hecho llegar el propio artista, gesto que agradecemos con sinceridad, afirma que previamente tiene que «realizar un trabajo de campo para localizar las tierras que me interesan, cribarlas y prepararlas para su utilización. Ya que son las únicas que utilizo y no las comerciales. Las aplico tal y como las encuentro sin adulterarlas ni mezclarlas con algún otro pigmento o colorantes. El propio barro lo utilizo como pigmento, tampoco lo marco con surcos, ni lo rayo, o con algún otro dibujo. Quiero que el mismo barro al cuartearse y por lo tanto rompiéndose al secarse, forme su propio dibujo. Como fondo utilizo, los restos de ceniza y carbón que quedan de la chimenea de mi taller “La Bruja”».

ejemplificada con el cuadro del mes del Museo de Bellas Artes de la misma ciudad cacereña. Se trata de una serie geométrica, donde triángulos, círculos, cuadrados y otras figuras más abstractas se combinan en un todo perfecto, fruto de la investigación que el artista desarrolla sobre el *Constructivismo*.

Animamos desde estas líneas a que *González Núñez* continúe con su trayectoria, y le ofrecemos aquí la posibilidad de dedicarle un artículo donde pueda estudiar, con denuedo y como le corresponde, su producción.

Vicente Méndez Hernán

Universidad de Extremadura